

SUV TA’SIRIDA BETON VA TEMIR-BETONNING YEMIRILISHIDA KIMYOVIY JARAYONLARNING SABABLARINI BAHOLASH

Ilmiy rahbar: **Shakarov N.J.**

Talaba: **Nomozboyeva X.A.**

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15087727>

Annotatsiya. Bugungi kunda barcha ishlab chiqarish va qurilish sanoatida beton va temir-beton vodoprovod hamda kanalizatsiya inshootlari qurilishda ishlatiladigan asosiy material hisoblanadi. Suv bu materiallarga faol ta’sir etib ularni yemiradi, bu texnologik jarayonlarining buzilishiga, quvurlarning o’tkazish xususiyatini pasayishiga, suv yomonlashishiga olib kelishi mumkin.

Kalit so'zlar: Temir-beton, vodoprovod, suv, kontakt, korroziya, armatura, kanalizatsiya, rang, karbonat kislota (H_2CO_3), ishqoriy muhit, tuzlar, ohak, karbonizatsiya, defekt, oqova suv, ionlar, mikroorganizmlar, vodorod sulfid (H_2S), kalsiy bikorbanat ($Ca(HCO_3)_2$).

Kirish: Demak suv ta’sirida beton va temir-betonlarning yemirilish tezligi hamda ehtimolligi ularning tarkibi va betonning strukturasi, uning zichligi va suv o’tkazuvchanligi, shuningdek, kontaktdagi suv tarkibi hamda bu kontaktning sharoitiga bog’liq.

Suv sizmaydigan mustahkam beton qavati yemirilmaguncha temir-beton armaturasi korroziyaga uchramaydi. Yoriq paydo bo’lishi hamda asta-sekin betonning yemirilishi natijasida armaturada muhit hosil bo’lib, korroziya rivojlanadi. Temir- betonning armaturasining korroziyasi elektr- kimyoviy tabiatiga ega. Korroziya rivojlanishi bilan hosil bo’lgan zang asta- sekin kattalashadi, bu, o’z navbatida, beton qavatining armaturasining parchalanishiga olib keladi. Betonli qurilmalarning yemirilishida asosiy sabab, beton sifatining qoniqarsizligi hamda uning yetarli darajada joylashtirilmaganligi, materialning haddan tashqari kuchlanishi, mexanik ta’sirlar, suvning yuqori tezlikdagi harakati hamda haroratning keskin o’zgarishidir. Kuchli karbonat kislota, kuchli kislotali yoki kuchli ishqoriy muhit, turli tuzlar va hokazolar ta’sirida betonning kimyoviy deformatsiyasi hosil bo’ladi.

Asosiy qism: Bakterial jarayonlar ham betonning yemirilishiga ta’sir etadi. Betonning kimyoviy yemirilishi 3 ta jarayonda sodir bo’ladi: **1.** Beton komponentlarining suvli muhitda erishi; **2.** Beton komponentlarining suvda ishtirok etuvchi moddalar bilan o’zaro ta’sirlashuvi, betonning mexanik mustahkamligini susayishi; **3.** Beton mahsulotlarida betonning parchalanishi va yemirilishi sodir bo’ladigan kimyoviy reaksiya mahsulotlarining hosil bo’lishi.

Agressiv karbonat kislotaning ta’siri. Beton qotgan vaqtda taxminan 10% sof kalsiy gidroksid betonda qoladi. Buning natijasida kuchli ishqoriy muhit ($pH=14$) yuzaga keladi. Natijada hosil bo’lgan beton armaturani himoya qilish qobiliyatiga ega bo’ladi. Karbonat kislotaning agressiv ta’siri beton tarkibidagi ohakni eritib, uni chiqarib yuborishdan iborat. Zamonaviy tassavurlarga ko’ra bu jarayon – beton yemirilishining asosiy sabablaridan biridir. Ohakning erib betondan chiqib ketishi, boshqacha aytganda, betonning karbonizatsiyasi quyidagi reaksiya bilan ifodalanishi mumkin:

Betonda karbonizatsiya jarayoni (beton sirtida ham) sodir bo’lishi mumkin; buning natijasida betonning barqarorligi (pishiqligi) ortadi, chunki beton sirtida hosil bo’lgan $CaCO_3$

qavati betonning himoya qilish xossasiga ega. Lekin hujmkor karbonat kislotasi bilan beton uzoq vaqt kontaktida bo‘lganida CaCO_3 qavati quyidagi reaksiyaga muvofiq erib keta boshlaydi:

Bu tenglamalar bilan ifodalangan reaksiyalar birlashib, betondan ohakning erib chiqib ketishini ta‘minlaydi, chunki buning natijasida suvda yaxshi eruvchan kalsiy bikarbonat $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ hosil bo‘ladi. Betonning karbonizatsiya jarayoni faqat uning sirti bilan chegaralanmaydi; karbonizatsiya betonning ichki qismida ham sodir bo‘ladi. Buning natijasida betonning mexanik pishiqligi pasayib, armaturada darzlar, bo‘shliqlar va boshqa salbiy holat (defekt)lar paydo bo‘ladi.

pHning ta‘siri. Beton bilan kontaktida bo‘lgan suvli muhitning pH kattaligi 6-9 chegarasidan boshqacha bo‘lmasligi kerak. Kislotalarning betonni yemirishga ta‘siri o‘sha kislotalarning kalsiy tuzlari eruvchanligiga bog‘liq ravishda o‘zgaradi: sulfat kislotalarning kalsiy tuzlaridan kalsiy nitratga, undan kalsiy xloridga o‘tilgan sari eruvchanlik kuchayib boradi (binobarin, betonning yemirilishi ham kuchayadi). Oqova suvlaridagi kuchli ishqoriy birimlar – beton tarkibidagi alyuminiy komponentlarining erishini tezlashtiradi; shu yo‘l bilan ular betonning strukturasi buzub yuboradi. Suvning ionlar tarkibining ta‘siri. Betonning yemirilishi tezligi suvlardagi ionlar tarkibiga ham bog‘liq. Masalan, agar suvda ammoniyli birikmalar ko‘p bo‘lsa, bular kuchli ishqoriy muhit bilan kontaktida bo‘lganida beton moddasidan ammiakning ajralishi kuzatiladi; bu jarayon ohakning erishini tezlatib betonni yemirilishiga yo‘liqtiradi. Magniy tuzlari va ohakdan kuchsizroq asoslar shunday ta‘sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, tarkibida ammoniy, magniy, va sulfat ionlari katta konsentratsiyada bo‘lganida beton qattiq hujumga uchraydi. Agar suvdagi biologik jarayonlarda ishtirok etishga qobiliyatli ba‘zi ionlar mavjud bo‘lsa, bu sharoitda betonni yemirilishga undovchi hayot tuzimiga ega bo‘lgan mikroorganizmlar avj olib, ularning hayotiy mahsulatlari betonni yemirilishiga olib keladi. Bunday mikroorganizmlar jumlasiga, masalan, nitrofikator va siulfatlik tion bakteriyalar kiradi; beton joylashgan mihitga kislotalarning qo‘shilishi esa bunday bakteriyalarning rivojlanishiga yordam beradi.

Mikroorganizmlar ta‘siri. Beton yemirilishining mikrobail jarayonlari, ko‘pincha, oltingugurtning o‘zgarishini amalga oshiradigan bakteriyalarning amaliyoti bilan bog‘liq bo‘ladi. Bu jarayonlar asosan, kanalizatsiya kollektorida kuzatiladi. Oqova suvning kanal va quvurlarda (suvning o‘z – o‘zicha tozalanish tezligidan) kichik tezliklar bilan harakatlanishi natijasida suvdagi qo‘shimcha moddalar cho‘kmaga tushadi. Bu cho‘kmalar suv tagida anerob (havosiz) sharoitda qolib chiriy boshlaydi. Bunday sharoitda “sulfatlarni qaytaruvchi” bakteriyalarning rivojlanishi kuchayadi; natijada organik moddalar oksidlanish jarayoni bilan bir qatorda vodorod sulfid H_2S ning hosil bo‘lishini amalga oshiradigan qaytarilish jarayonlari ham sodir bo‘ladi. Rangsiz oltingugurt bakteriyalar

tenglamalarga muvofiq, muhitni oksidlab, kislotali holatga keltiradigan hamda korroziya uchun yaxshi muhit yaratishga olib keluvchi reaksiyalarni amalga oshiradi.

Xulosa. Demak betonning yemirilishi, asosan, truboprovod (quvur) ning yuqori qismidagi suv ostida sodir bo‘ladi. Bu zonadagi sharoit (kislородning borligi, H_2S ning mavjudligi, namlik) bu yerda tion bakteriyalar va rangsiz oltingugurt bakteriyalarning reaksiyalarini amalga oshiruvchi bakteriyalarning rivojlanishiga juda yordam beradi:

Bundan tashqari, ba’zi tiron bakteriyalar eritmada Fe^{2+} 2 valentli va temirni Fe^{3+} 3 valentli temirga qadar oksidlay oladi, bu holda 3 valentli temir, katod sirtidagi elektronlarni o’ziga qabul qilib, depolarizatorlik vazifasini bajaradi

Foydalanuvchi adabiyotlar:

1. M.Xodjiddinova., A.Ruziyev. “Suv kimyosi va mikrobiologiya” -T.: “Yangi nashr” nashriyoti, 2010 y.
2. Glinka N.G. va G.P. Xomchenko. “Umumiy ximiya”.-T.:”O’qituvchi”, 1998.
3. Раговская С.И. “Биохимический метод очистки производственных вод”.- М., 1967
4. Раговская С.И., Костина И.М.”Рекомендации по методам производства анализов на сооружениях биологической очистки промышленных сточных вод”. 1970